

بررسی ضرورت "خدا" اندیشی بر اساس برخی نظریات روانشناسی ادراک و حکمت ابن سینا

حدیث رجبی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

حکمای بزرگ اسلامی از جمله ابن سینا فطری بودن مفهوم خدا را نمی پذیرند و معتقدند ذهن انسان با اندک تلنگری حسی، فعال شده و احساس انسان شکل می گیرد. همزمان با ادراک حسی، قوه عقلانی در فرایند تجرید، صورت معقول آن را به انضمام یک دسته مفاهیم ثانوی و معقول دیگر که ملازم با آن هستند را از صورت محسوس برگرفته و می سازد. سپس بر اساس همین صور محسوس و ساخته‌های اولی، ماهیم ثانوی متعددی را در وهله ی بعدی می سازد که هیچیک فطری به معنای منظور نظر فطری گرایان نیستند اما چون از اولین ساخته های خود نفس و قابل درک برای آن هستند و از طریق تعلیم حاصل نیامده اند می توان آن ها را حاصل ساختار و فطرت ادراک انسانی دانست. از جمله ی این مفاهیم، ابتدایی ترین گونه مفهوم عدد، من، شیء و... و نیز مفهوم "خدا" است که توسط نفس ساخته می شود؛ خواه انسان حقیقت متعلق آن را شناخته و پذیرفته باشد خواه نه.

کلید واژه: احساس، ادراک حسی، ادراک عقلی، مفاهیم ثانوی، مفهوم خدا

مقدمه:

برخی اندیشمندان و فلاسفه غربی نظیر دکارت مفهوم خدا را فطری دانسته و معتقد بودند که همراه با تولد انسان، خدا مفهومی از خود را در ذهن انسان قرار می‌دهد. در مقابل فلاسفه بزرگ اسلامی معتقدند که ذهن انسان بر اساس ادراکات حسی خود و بر مبنای آنها به ساخت مفاهیم دینی از جمله خدا می‌پردازد. آنچه در پی می‌آید کوششی است برای تبیین چگونگی شکل‌گیری مفهوم خدا مبتنی بر ساختار طبیعی عمل دستگاه ادراکی انسان به گونه‌ای که انسان را گریزی از این فهم و اندیشه نباشد؛ بر اساس نظر ابن سینا احساس و ادراک حسی، پایه و زیر ساخت اصلی فعال شدن دستگاه ادراکی انسان است که از ابتدایی‌ترین تا پیشرفته‌ترین مفاهیم ذهنی انسان بر آن تکیه دارد و ای در مرحله ثانوی و پس از درک اولی و ماهوی محسوس بالذات، مفاهیم نامحسوس دیگری که از لوازم آن مفاهیم اولی و مبتنی بر آنها هستند توسط نفس تولید و درک می‌شوند که "مفهوم خدا" از آن جمله است.

مبانی تحقیق:

در تحقیق موضوع مقاله، کتب و مقالات مرتبط با فرایند شکل‌گیری ادراک در انسان با تمرکز بر آثار ابن سینا و پژوهشگران به‌نام غربی در این زمینه با روش توصیف تحلیلی بررسی شده و مبنای استنباط و تحلیل کیفیت شکل‌گیری مفهوم خدا در انسان قرار گرفته‌اند. در هیچ‌یک از منابع فوق، بررسی و تحلیلی بطور خاص پیرامون فرایند شکل‌گیری مفهوم خدا در انسان به مثابه ادراکی ضروری و فطری ارائه نشده است.

1. احساس، زیر ساخت ادراک حسی و ادراک عقلی مترتب بر آن

احساس فرایندی است فیزیولوژیک و کاملاً زیست‌شناختی که توسط اندام‌های حسی هر موجود حساس از جمله انسان واقع می‌شود. احساس عبارت است از انفعال محض قوه حسی از محسوس هم سنخ آن و به تعبیر ابن سینا مکیف شدن حسّه است به کیفیت محسوس (ابن سینا، ۱۹۷۸، ص ۹۵)

اما ادراک که در وهله اول به همین فرایند احساس تعلق می‌گیرد، یک فرایند فعال از سوی نفس شخص صاحب احساس می‌باشد و ماهیتاً با آن کاملاً متفاوت و از دو سنخ غیر هم جنس هستند. در احساس حتماً باید بدن یا عضو حسی واسطه انفعال قوه حسی از محسوس خارجی باشد اما در ادراک هیچ نیازی به مباشرت بدن یا عضو جسمانی نیست بلکه ماحصل آن یعنی انفعال ایجاد شده در بدن و حسّه متعلق فعل نفس یعنی ادراک قرار می‌گیرد. این ادراک تعلق گرفته به انفعال حسی یا همان احساس را ادراک حسی گویند (ابن سینا، ۱۴۰۴، الف، ص ۲۳) و بنابراین چه گفته شد از آن موجوداتی است که قوه حسی دارند یعنی جانداران؛

بنابراین همه جانداران به نحوی دارای ادراک حسی هستند اما در برخی این ادراک توسط حافظه حفظ می‌شود و بر اثر فرایند تکرار متجانس در پی آن فهم رخ می‌دهد و در جاندارانی که حافظه ندارند، تنها ادراک حسی واقع شده و فاقد فهم خواهند بود (قوام صفری، ۸۶، ص ۸۳)

این تبیین همان نظریه مبنادانستن ادراک حسی در فلسفه ابن سینا است که ریشه در آراء ارسطو دارد و براساس آن ادراک مطلقاً از ادراک حسی آغاز می‌شود؛ بر اساس تعالیم ارسطو و ابن سینا، در وجود و صاحب قوه ادراک حسی، قوه داوری و پردازش داده حسی نیز وجود دارد. تعداد زیادی از محتویات حافظه، تجربه واحد را تشکیل می‌دهند؛ و از تجربه یا از تمامیت کلی که در نفس مستقر شده است، و در همه این چیزها واحد و همان است، اصل مهارت و فهم پدید می‌آید. پس این اصول نه به صورتی معین در ما وجود دارد و نه به وسیله اصول دیگری که شناخته‌تر باشند در ما پدید می‌آیند بلکه آن‌ها حاصل ادراک حسی اند» (به نقل از قوام صفری، همان، صص ۸۳-۸۴)

جانانان لو با طرح پرسشی با عنوان " آیا حیوانات می‌اندیشند؟ " به بررسی تفاوت ساختار قوه ادراکی انسان و حیوان پرداخته است که می‌توان گفت با نظر ابن سینا و ارسطو همسو است (لو، ۱۳۸۹، صص ۲۰۵-۲۰۶)

"مسئلاً برخی جانوران بی‌زبان واجد حالات ادراکی هستند ... ای اما صرف توانایی یک موجود در تشخیص بصری درخت و دیگر اشیاء مانند سنگ‌ها، و رفتار متمایز نشان دادن در قبال درخت، مانند لانه‌سازی، کافی نیست تا آن موجود داری مفهوم درخت باشد" (لو، ۱۳۸۹، ص ۲۰۸؛ ابن سینا، ۱۹۷۸م، ص ۹۵)

ابن سینا معرفت یقینی را چه از قسم تصور باشد چه از قسم تصدیق از طریق ادراک حسی دانسته و وجود معلومات فطری را رد می‌کند (ن.ک: قوام صفری، ۱۳۸۰) و بر همین مبنا می‌توان نتیجه گرفت که به نظر ابن سینا اگر هیچیک از حواس انسان فعال نباشد و ادراک حسی وجود نداشته باشد ادراک عقلی نیز وجود پیدا نخواهد کرد (ن.ک: علی اصغر خندان، ۱۳۸۲، ص ۲۸۱) همینجا ابن سینا تفاوت علم و ادراک را به خوبی شرح داده است:

"تعلیم و تعلم بر آنچه از طریق حس به دست می‌آیند اطلاق نمی‌شوند. و چنانچه کسی چیزی را از طریق حس، به دیگری عرضه کند و به او بنمایاند، در این صورت ادراکی از محسوسی را به او افاده کرده که هیچ علمی به آن نداشته است؛ در این هنگام به صرف آنچه شخص عرضه کننده انجام داده گفته نمیشود که چیزی به او یاد داده است و به آنچه برای دیگری رخ داده گفته نمی‌شود که او چیزی یاد گرفته است". (ابن سینا، ۱۴۰۴ج، ص ۵۸؛ وی ادراک را به معنی تمثّل یافتن حقیقت چیزی در نزد مدرک تعریف کرده (همو، ۱۴۰۴، ب، ص ۵۳) و آن را دارای، مراتب ادراک حسی، خیالی، وهمی، و عقلی دانسته که پر واضح است از این میان ادراک حسی زیر ساخت شکل گیری دیگر مراتب ادراک است. اما علم بر دو قسم تصور و تصدیق است و این دو بدون ادراک حسی محقق نخواهد شد. (خندان، ۱۳۸۲، صص ۲۸۰-۲۸۲)

پس علم ما از ادراک حسی آغاز می‌شود اما ادراک حسی تنها راهی به سوی علم است نه خود علم؛ و برای تحصیل علم باید از فکر و عقل مان و همچنین از اولیات استفاده کنیم. ابن سینا می‌گوید «ما حس را مبدأ احکام عقلی می‌دانیم» (ابن سینا، المباحثات، ص ۲۰۴)

علم معرفت یقینی است، و معرفت یقینی حاصل اعتقاد در تصدیقی است که در آن علاوه بر نسبت دادن محمول به موضوع، بطور بالفعل یا بالقوه نزدیک به فعل این نیز مورد اعتقاد باشد که سلب آن محمول از آن موضوع ممکن نیست (ابن سینا، برهان شفا، ص ۷۸)؛ وگرنه آن معرفت نه علم بلکه ظن و شبه یقین خواهد بود. (قوام صفری، ۱۳۸۰، ص ۸۹)

همچنین نظر ابن سینا در تأیید معیت حس و عقل در ادراک و برگرفتن صور معقول از محسوس متناظر آن‌ها، تأکید دیگری بر مبنایی بودن ادراک حسی است. موجودات یا محسوس اند یا معقول. ادراک کار نفس است، و ادراک حسی، احساس چیز محسوس و انفعال از آن است. نفس، صورتهای محسوس را بوسیله حواس و صورتهای معقول آن‌ها را با واسطه صورتهای محسوس آن‌ها، ادراک می‌کند؛ یعنی معقولیت آن صورتهای را از محسوسیت آن‌ها بیرون می‌کشد و باید که معقول آن صورتهای مطابق محسوس آن‌ها باشد، وگرنه معقول آن‌ها نیست. انسان نمی‌تواند معقولیت چیزها را بدون میانجی‌گری محسوسیت آن‌ها ادراک کند (فاطمه سلیمانی، ۱۳۸۸، ص ۳۸)

بنابراین در اندیشه ابن سینا انسان از طریق ادراک حسی هیچ راهی برای شناسایی طبیعی اشیاء ندارد و البته حس صرفاً راهی در شناخت اشیاء است نه علم به آن‌ها زیرا چنانکه گفته شد اشیاء صرفاً از طریق فکر و قوه عقلانی پدید می‌آید.

از همین مبنای فکری ابن سینا در حصول شناخت و علم برای انسان مبتنی بر ادراک حسی می‌توان نظر وی را در باب آنچه وی در فرض انسان معلق در فضا، آورده است و آن را شاهد بر درک انسان نسبت به خود با فرض سلب تمامی حواس و ادراکات حسی گرفته است، نقض کرد؛ زیرا بر اساس مبنای وی در ادراک، مادامی که قوای حسی انسان با تأثیر از محسوس بیرونی فعال نشود، اساساً ادراک حسی رخ نداده به تبع آن دستگاه ادراکی عقلی انسان نیز هرگز فعال نخواهد شد و این انسان هرگز از مرتبه عقل هیولانی خارج نخواهد شد و لذا هیچگونه درک بالفعلی نه از خود نه غیر خود نخواهد داشت (ابن سینا، اشارات و تنبیهات، نمط سوم، ص ۸۰)؛ بر همین مبنای باید ادراک انسان نسبت به "خود" را ادراکی تبعی دانست که پس از نخستین تلنگر حسی خارجی و فعال شدن دستگاه ادراکی حسی وی و ادراک آن محسوس خارجی پدید می‌آید لذا درک "خود" به نسبت درک محسوس بالذات، ثانوی و تبعی است و به استعانت انفعال از محسوس بیرونی و اغیار حاصل می‌آید. تنها راه توجیه فرض "انسان معلق" ابن سینا این است که این فرض را پس از آغاز ادراک و تعقل در انسان و گذر مقطعی از حیات ادراکی او لحاظ کنیم یعنی پس از آنکه انسان دارای ادراکاتی شد و خود را شناخت، حال اگر تمام حواس او غیر فعال شوند و هیچ تأثیر حسی از غیر نداشته باشد، باز هم ادراک او نسبت به خودش باقی و فعال است و اساساً روایاتی که در باب احتضار میت در لحظه مرگ

وارد شده اند دال بر از کار افتادن تمامی قوای ادراکی حسی، و در عین حال بقای ادراک خود (به عنوان نمونه، رک: فیض کاشانی، الوافی، ج ۲، ص ۳۹۷)، همین نظر را تأیید می‌کند.

نشانه‌هایی از همین خود ادراکی تبعی و ثانوی را در بحث‌های روانشناختی ادراکی امروز نیز می‌توان یافت، گرچه روانشناسی به دلیل طریقه تحقیقی خود مبتنی بر مشاهده و تجربه و آزمون-خطا، بیشتر ناظر به مقطع حیات انسان پس از تولد است اما با مطلق سازی مطلق می‌توانیم بطور کلی فرعی بودن ادراک خود به تبع ادراک غیر را نتیجه بگیریم. (برک، صفحه ۲۴۱)

به این ترتیب توأم با ادراک حسی، قوه دیگری به نام قوه عقلی همزمان فعال است و متعلق فعل او همین داده‌های حسی هستند و نه غیر آن لکن نوع ادراک و تولید آن با ادراک حسی متفاوت است. به عبارتی اگر ماحصل قوه ادراک حسی را درک مفهیمی اولی و ماهوی از اشیاء بدانیم، کار قوه عقل، عمل بر روی همان مفاهیم اولی و ادراک و استخراج مفاهیم ثانوی و انتزاعیات به شمار می‌آید. ارسطو این قوه ادراک عقلی را نوس می‌نامد که به اعتقاد وی صورت صورت‌هاست در حالی که حس صورت چیزهای محسوس است. به اعتقاد وی، چون به نظر می‌رسد که چیزی علاوه بر اجسام بعد دار محسوس جداگانه وجود ندارد، صورت‌های معقول در صورت‌های محسوس قرار دارند، هم انتزاعیات هم حالات و صفات چیزهای محسوس، به این دلیل است که هیچ کس قادر نیست در غیاب تأثرات حسی چیزی بیاموزد. (الشفاء(المنطق)، البرهان، ص ۲۲۰)

برخی ارسطو شناسان معتقدند در این بند، منظور ارسطو از انتزاعیات، مفاهیم ریاضی است که به عقیده او جدا از واقعیت‌های محسوس وجود ندارند. پس از اینجا می‌توان گفت که هنگامی که صورت امر محسوس توسط حس دریافت می‌شود، صورت‌های غیر محسوس موجود به همراه آن امر محسوس نیز توسط نوس درک می‌شود. (قوام صفری، ص ۸۶، ص ۸۶)

بنابراین با آنکه اساساً ادراک در انسان با ادراک حسی آغاز می‌شود اما همواره ادراک عقلی به آن ضمیمه شده است و از بطن هر ادراک حسی جزئی، قوه عقلی انسان مفاهیم ثانوی و انتزاعی کاملاً غیر حسی دیگر به طریق ملازمت استخراج و درک می‌کند؛ و اساساً کیفیت درک اصول اولیه قوه ادراک عقلی همچون اصل هویت و اصل تناقض منطبق بر همین ساختار دستگاه ادراکی انسان و نسبت تلازمی ادراک حسی و عقلی می‌باشد. زیرا هیچ تصویری در انسان شکل نمی‌گیرد مگر آنکه مبتنی بر تصوراتی واضح و روشن از موضوع و محمول باشد و مفاد قضیه اصل هویت دست کم مبتنی بر درک واضح مفهوم یک شیء معین است که موضوع قرار گرفته است مثل " آب " در قضیه: " آب آب است. " و مفهوم آب نخست با ادراک حسی و انضمام قوه مان ادراک عقلی به آن صورت می‌گیرد که تفصیل آن خواهد آمد. لذا می‌توان نتیجه گرفت تا حس نباشد هیچ ادراک و معرفتی در انسان شکل نخواهد گرفت.

در حقیقت از دیدگاه ابن سینا، حس مبدأ اول حصول علم برای ما است (الشفاء(المنطق)، البرهان، ص ۲۲۰) به این ترتیب هرگاه عدم استقلال قوای ادراکی انسان یعنی دو قوه ادراک حسی و ادراک عقلی، را با این دیدگاه اخیر مبتنی بر ضرورت تحقق احساس،

در معنای مورد نظر ما، برای تحقق هرگونه ادراک در کنار یکدیگر قرار بدهیم، درجه اهمیت تماس با واقعیت و انفعال اندام‌های حسی از آن را در می‌یابیم. (ابن سینا، ۱۴۰۴، ص ۲۳)

تفاوت قائل شدن بین نفس ادراک یک چیز و داوری ادراکی نفس توسط قوه عاقله مورد توجه فیلسوفان ذهن نیز بوده است. (لو، ۱۳۸۹، ص ۱۵۴)

2. فعلیت ذهن به محض تحقق ادراک

ذهن مرتبه‌ای از نفس انسان و ظرف ادراک مفاهیم، معانی و صور ذهنی است اما نه از آن ظرفی که خود مستقل و جدای از مظروفش تحقق داشته باشد بلکه وجودش عین خود مظروفش یعنی همان مفاهیم و معانی است. بنابراین مادامی که نفس انسان در مرتبه عقل هیولانی قرار دارد و هیچ صورتی اعم از حسی یا عقلانی در آن تحقق نیافته و ورود پیدا نکرده باشد، ذهنی هم پدید نیامده است. عقل هیولانی به تعبیر ابن سینا (ابن سینا، ۱۳۶۳، ص ۹۷۰) فاقد هر صورت محسوس یا معقولی بوده اما قابلیت پذیرش هردو را داراست زیرا اگر بالذات دارای صورت محسوس می‌بود ضمن اینکه لازم می‌آمد حتماً امری جسمانی باشد صلاحیت پذیرش صورت معقول را نداشت زیرا صورت معقول محتاج محل مادی نیست.

از سوی دیگر اگر قوه عقلانی داری صورت معقول خاصی می‌بود در این صورت عقل دارای فعلیت بود و این فعلیت قوه عقلانی را محدود ساخته و عقل قادر به شناخت همه چیز نبود. اینکه مرحله عقل هیولانی بر کدام دوره تکون انسان منطبق می‌شود چندان اهمیت ندارد زیرا در هر مقطعی خواه یکی از مقاطع پیش از تولد یا خردسالی باشد (که شق اول معقول‌تر است)، واقعیت مسلم این است که مقطعی از تکون انسان قابل فرض است که هیچ ادراکی و فهمی در آن وجود ندارد و لذا جایی که هیچ ادراکی برای آن متصور نیست، فرض ذهن (که ظرف صور ادراکی بوده و اساساً وجودش لغیره است) نیز منتفی می‌گردد. (علامه طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج ۶، ص ۲۷۳)

3. اولین مدرکات ذهن

اینکه آغاز فرایند ادراک حسی و اولین ادراکات نفس از این درگاه، در کدام دوره از حیات انسان رخ داده و چه هستند، مورد بررسی پژوهشگران و حکما بوده و غالباً محل اختلاف نظر است. به نظر روانشناسان فعال شدن گیرنده‌های حسی انسان یعنی همان حواس پنجگانه، در مقطع پیش از تولد و دوره جنینی رخ می‌دهد و متکای نظر ایشان مشاهده رفتار و حرکت بوده است البته همگی اتفاق نظر دارند که مطلق حرکت نشانه فعالیت حس و ادراک حسی نیست زیرا حرکت در غیر فرض داشتن حواس هم رخ می‌دهد. (خواجه طوسی، ۱۳۶۱، ص ۳۷۸)

بنابراین نخستین نشانه اثبات کننده تحقق ادراک حسی، حرکت ارادی است. زمانی که جنین هنوز به دنیا نیامده است، حرکت‌های مختلفی از او مشاهده می‌شود که متفاوت از حرکت نباتی و رشد او بوده و نشانگر فعال شدن حواس پنجگانه می‌باشند ای مثل " در ماه سوم اندام‌ها، عضلات و دستگاه عصبی سازمان یافتن و متصل شدن را آغاز می‌کنند. هنگامی که مغز علامت می‌دهد، جنین لگد می‌زند. دستان خود را خم می‌کند، مشت می‌کند، انگشتان پای خود را خم می‌کند، دهان خود را باز می‌کند و حتی شست خود را می‌مکد." (برک، ۱۳۹۳، صص ۱۴۲-۱۴۳)

با اینکه جنین این حرکات را انجام می‌دهد، بعید می‌توان او را درک کننده حرکات به نحو ارادی دانست زیرا چنانکه قبلاً گفته شد و روانشناسان نیز بر آن هستند، ادراک زمانی تحقق می‌یابد که ثبت داده حسی در حافظه رخ داده باشد و سیستم پردازش ذهنی فعال شده باشد که یافتن نشانه‌های آن مقطع پیش از تولد کار دشوار اما غیر محال است. با این حال آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که فعال شدن دستگاه حسی - حرکتی جنین؛ با فعالیتش زمینه‌ساز تحقق فرایند ادراک واقعی در آینده نزدیک است زیرا، با تحلیل فرایند ادراک پس از تولد، دانشمندان هنوز کیفیت عمل کردن این سیستم را فطری و در عین حال رازآلود می‌دانند (برک، ۱۳۹۳، ص ۲۳۴)

با اینکه دانشمندان اقرار می‌کنند مکانیزم یادگیری بطور فطری در انسان نهادینه شده است همان، ص ۲۵۰) اما عدم توان تحلیل این مکانیزم خود حکایت از رازآلود بودن آن و نقص توان بشری در این امر را دارد. بنابراین می‌توان گفت فعال شدن دستگاه حسی - حرکتی انسان پیش از تولد با آنکه به اندازه کافی ما را در تحقق ادراک حسی قانع نمی‌کند اما دست کم این زمینه فطری برای یادگیری را فراهم می‌آورد و خود تکیه گاه ادراک حسی می‌شود. وما درصدد آن هستیم با توجه به مقدماتی که ذکر آن رفت و نیز قرائنی که دانشمندان در اختیار ما گذاشته اند؛ تبیینی نسبتاً معقول از فرایند یادگیری و حصول علم و فهم در انسان را تصویر کنیم.

قبلاً گفتیم احساس غیر از ادراک حسی است و در هر ادراک حسی انسانی، همراهی عقل در ساختن صورتی معقول از محسوس متناظر خود اجتناب ناپذیر است. همچنین گفتیم با تکرار تجربه و درک واحد در حافظه، مفهوم و معنایی از آن توسط قوه عقلی ساخته می‌شود که روانشناسان از آن با ادراک پایداری شیء تعبیر و یاد می‌کنند: "هماهنگ با نظریه پیازه، پژوهش حاکی است که جستجو کردن اشیای پنهان، پیشرفت واقعی در آگاهی از پایداری شیء را نشان می‌دهد زیرا نوباوگان برخی از مسائل شیء پنهان را قبل از مسائل دیگر حل می‌کنند... نوباوگان انتظار دارند آن شیء در دستی که در آغاز از آن ناپدید شده دوباره ظاهر شود" (برک، ص ۲۷۶-۲۷۷) این دقیقاً همان ادراک اصل هویت است که بر اساس فرایند ادراک حسی، انسان اولاً شیء را شناخته و ضمناً تمایز آن را با دیگر اشیاء درک کرده است؛ می‌داند آب چیست و چیزهای دیگر آب نیستند. با دقت و تأمل در همین فهم و ادراک اولیه، می‌توانیم ردی از آن مکانیزم یادگیری یا بهتر بگوییم زیر ساخت‌های یادگیری را که دانشمندان فطری می‌دانستند، بطور طبیعی و تحلیلی استخراج کنیم. اینکه نواگاه، یک شیء را بطور واضح و پایدار درک می‌کند، بی‌آنکه خود بداند، مفاهیم

دیگری را بی‌آنکه از حیث مفهومی آنها را بشناسد، دانسته است و به عبارتی لوازم ادراک واحد خود را تحصیل کرده بی‌آنکه خود به آن آگاه باشد. این لوازم مفاهیمی غیر حسی اند از قبیل همان ادراک حقیقت "تمایز"، "مکان" و "زمان" و... که خود به مثابه یک شیء حسی تحقق عینی ندارند اما از لوازم ادراک یک شیء محسوس هستند. این همان مطلبی است که دانشمندان و حکما گفته اند که انسان در فرایند ادراک حسی، غیر از محسوس، مفاهیم دیگری را نیز درک می‌کند زیرا که عالم محسوسات بالذات... و عالم معقولات بالذات... در همدیگر تنیده شده اند و امکان ندارد انسان فقط رنگ ببیند و صرفاً تصور بسطی از مثلاً رنگ بنفش داشته باشد؛ اگر رنگ بنفش را ببیند، و آن را به عنوان رنگ بنفش از رنگ‌های دیگر تمیز دهد و به اصطلاح بشناسد، قطعاً در این فرایند امور دیگری را نیز خواهد شناخت که حاصل انفعال چشم از رنگ بنفش نیستند؛ اما به همراه دیدن آن توسط به اصطلاح قوه ادراک حسی، قوه ادراک عقلی آنها را در می‌یابد. (قوام صفری، ۱۳۸۶، ه)

همچنین، ما معمولاً اشیاء را در بافت یک موقعیت ادراک می‌کنیم. اما به رغم این همبستگی میان ادراک شیء و ادراک موقعیت چنین می‌نماید که مفهوم ادراک شیء کانونی‌تر یا بنیادی‌تر است لذا تحلیل فلسفی ادراک باید نخست بدان پردازد. (لو، ۱۳۸۹، ص ۱۵۹)

بنابراین چنانکه لو نیز می‌گوید، از لوازم ادراک یک شیء خاص، درک ضروری "تمایز" آن با دیگر اشیاء و نیز وجود آن در "زمان" و "مکان" متفاوت با دیگر اشیاء است به نحوی که مفهوم "بقاء" در دو زمان را نیز بتواند درک کند: (همان، ص ۲۰۹) و، هنگامی که بچه‌ها میدان دیداری خود را کاوش می‌کنند، به خصوصیات اشیاء و نحوه‌ای که در فضا ترتیب یافته اند، پی می‌برند " (برک، ۱۳۹۳، ص ۲۵۱)

مسلماً وقتی دانشمندان این پی بردن به ترتیب فضایی اشیاء را به کودک دو ماهه نسبت می‌دهند منظورشان این نیست که کودک دو ماهه مفهوم "فضا" و "خصوصیت" و "تمایز" را درک کرده است بلکه منظورشان این است که بطور کاربردی آن را در عمل درک کرده اند، درست مانند بکار گرفتن منطق زبان و دستور زبان توسط کودکان خردسال آموزش ندیده، همه کودکان تا قبل از رفتن به مدرسه، غالباً درست حرف می‌زنند و دستور زبان را خوب رعایت می‌کنند بی‌آنکه بدانند آنچه به بکار می‌برند در ساختار نهاد و گزاره‌ای بوده و جمله شان صحیح و منطقی است چون فعلی دارد و فاعلی و مفعولی (ن.ک: لو، ۱۳۸۹، صص ۲۱۵-۲۱۶) بنابراین درک کاربردی حقیقت یک مفهوم لزوماً به معنی درک اصل خود مفهوم آن حقیقت نیست و این همان شکل‌گیری مکانیزم یادگیری است که غیر قابل ردیابی توسط بشر بوده است. با اولین درک حسی، لوازم معقول ادراکی آن نیز بطور کاربردی درک می‌شود و انسان از آن خبر ندارد، این مفاهیم معقول را نیز کسی به انسان نیاموخته و پیش از ادراک حسی نیز در انسان تحقق نداشتند لذا صحیح گفته شده که هیچ مفهومی فطری (از پیش موجود) نیست و همه مفاهیم به نحوی اکتسابی اند و توسط دستگاه ادراکی انسان با ابتداء بر حس، ساخته و تولید می‌شوند، از جمله این مفاهیم غیر از آن مواردی که ذکر شد، مفهوم "عمق" یا ادراک عمق است: "ادراک عمق توانایی قضاوت کردن درباره فاصله اشیاء از یکدیگر و از خودمان است... بچه‌ها برای

دسترسی به اشیاء باید ادراک عمق داشته باشند " (برک، ۱۳۹۳، ص ۲۵۱) النور گیسون و ریچارد واک آزمون پرتگاه دیداری را در این خصوص انجام داده اند: " آنها نتیجه گرفتند در حدود زمانی که نوباوگان سینه خیز می‌روند، اغلب آنها سطوح عمیق و کم عمق را تشخیص می‌دهند و از پرتگاه‌ها اجتناب می‌کنند " (همان، ص ۲۵۲) از همینجا می‌توان این نکته را استفاده کرد که توانمندی تشخیص واقعیت‌هایی که مفاهیم عقلی ملازم با ادراکات حسی از آنها حکایت می‌کنند، لزوماً نباید یک توانمندی عقلانی و تحلیلی باشد و نباید یک کودک نوپا یا کوچکتر را از درک چنین واقعیتی قاصر بدانیم زیرا چنانکه گفته شد ادراک مراتبی دارد و آخرین مرتبه آن ادراک عقلانی و قوه تحلیل عقلی است بلکه چه بسا ادراک وهمی، کودک را در داشتن چنین توانمندی کفایت کرده باشد.

از دیگر این مفاهیم غیرحسی ولی ملازم با ادراک حسی " عدد " است که مطابق تحقیقات، پژوهشگران با استفاده از بیش از یک اسباب بازی در مورد کودکان ۵ ماهه، درک آن توسط ایشان را احراز می‌کردند " این یافته‌ها و یافته‌های تحقیقات مشابه نشان می‌دهد نوباوگان کمیت را تا ۳ عدد تشخیص می‌دهند و از این دانش برای انجام دادن عملیات حساب ساده استفاده می‌کنند (همان، ص ۲۸۱) به عبارتی با درک و شناخت اشیاء متمایز از هم و تفاوت و مکان آنها و با تغییراتی همچون پنهان کردن یک شیء و بقای دیگری، بی‌آنکه خود بدانند، مفهوم عدد ۱ و همچنین منها کردن را به عنوان زیر ساخت ادراکی ریاضی درک کرده‌اند. بنابراین توان درک یک چیز و قدرت بازشناسی آن از دیگر امور مشابه و غیر آن، در نخستین مراحل تحقق ادراک در کودک که جایی برای فرض آموزش مفهومی و زبانی متصور نیست یعنی مثلاً همان دو ماهگی که گفته شد، به معنی داشتن ادراک حقیقت شیء است بدون ناشتن مفهوم قابل تعلیم آن.

ار همه آنچه گفته شد یک نکته اساسی قابل تأکید فراوان است و آن اینکه اساساً درک یک شیء خاص و همان اصل هویت، مرهون ادراک " تمایز " است و تمایز خود مرهون وجود اشیاء متکثر محسوس است بنابراین شاید بتوان گفت اگر قابل فرض باشد که در جهان هستی مادی، فقط و فقط یک محسوس وجود داشت و فقط یکی از حواس ما را برای شناخت تحریک می‌کرد، اساساً وجود دیگر حواس برای انسان بی‌معنی و هیچ بود زیرا حس زمانی حس است که متأثر و منفعل شود والا حس بدون تأثر حسی وجودش قابل احراز نیست؛ همچنین آن شیء محسوس مفرد نیز شناخت در موردش حاصل نمی‌شد زیرا برای شناخت چیزی باید درک کرد که " چه " هست و " چه " نیست، هرچند از پرتو همین درک واحد و اصل تحقق مدرک، می‌تواند تفاوت و تمایز آن را با خودش به عنوان یک چیز دیگر درک کند بنابراین باز هم ادراک یک شیء خاص مرهون وجود دو چیز خواهد بود؛ دست کم یک چیز به عنوان مدرک و خود مدرک. بنابراین، اساس درک اصل هویت مرهون تحقق عینی دوئیت و فهم تمایز دو شیء است والا بدون تمایز فهمی، تصور دوئیت و مغایرت من مدرک و شیء مدرک غیر ممکن بوده و اساساً چیزی درک نمی‌شد.

پژوهشگرانی که آگاهی نوباوگان از دنیا را بررسی می‌کنند، بیش از هر توانایی یادگیری دیگر به خوگیری و برگشت اتکا می‌کنند؛ برا مثال، بچه‌ای که ابتدا نسبت به یک طرح دیداری (عکس یک بچه) خو می‌گیرد و بعد به طرح تازه‌ای (عکس مردی تاس) برگشت می‌کند، به نظر می‌رسد که محرک اول را به یاد می‌آورد و محرک دوم را به صورت تازه و متفاوت با آن درک می‌کند... از این روش حتی برای بررسی حساسیت جنین به محرک‌های بیرونی در دوره سه ماهه آخر حاملگی استفاده شده است؛ برای مثال با اندازه‌گیری تغییرات تپش قلب جنین هنگامی که صداهای مختلف بارها ارائه شده اند" (برک، ۱۳۹۳، ص ۲۳۸)

به مدد اهمیت ادراک تمایز، و ابتناء اصل هویت بر آن، می‌توان کیفیت درک "خود" را به عنوان یک ادراک ثانوی نتیجه گرفت و از آن بحث کرد که قبلاً ذکر آن رفت؛ با اولین ادراک حسی مفرد، و ادراک چستی و هویت شیء به مدد تمایز آن از حال ادراکی خود، انسان بی‌آنکه خود متوجه باشد، مدرک بودن خود و مدرک بودن چیزی بیرون از خود را بطور کلی و مبهم دریافته است. این حداقل میزان ادراک "من" برای انسان در آغاز فرایند ادراک حسی است. هرچه این "غیر" فهمی و ادراک حسی و اضافه حاسه به محسوس تکرار شود و جوانب متعددی از شیء محسوس به فهم و درک درآید به همان میزان انسان خود و حال ادراکی متغیرش را بیشتر درک می‌کند زیرا هر درک جدید؛ ولو نخستین باشد، بروز و ظهور یک تغییر جدید در دستگاه ادراکی انسان است و این تغییر بطور غیر تحلیلی مورد شهود خود انسان قرار می‌گیرد و لذا هر لحظه در هر درک جدید نسبت به یک شیء محسوس، تفاوتی در ادراک او رخ داده و بنابراین متناظر با آن، هر لحظه خودی جدید از خودش درک می‌کند. بنابراین، نخستین فهم انسان از خود، از پرتو درک غیر حاصل شده و نوعی ادراک من آگاه اوست و لاغیر. به مرور و با تماس او با دیگر اغیار محسوس بیرونی و از آن جمله بدن خویش، درکش از خودش و غیر خودش کامل‌تر می‌شود.

روانشناسان درک خود را حاصل درک دنیای اجتماعی بیرون خود و فرایند تقلید و تطبیق دادن رفتارهای خود با آن و آشنایی با افراد جدید می‌دانند: "هنگامی که بچه‌ها به شباهت‌های بین اعمال خودشان و اعمال دیگران توجه می‌کنند، از خود آگاه می‌شوند" (برک، ۱۳۹۳، ص ۲۴۱)؛ که به نظر می‌رسد این درک هوشیارانه در مراحل بعدی صورت می‌گیرد نه آغازین مراحل ادراک حسی. اما جانانان لو، توانمندی درک خود را اسرار آمیز دانسته و خود را قاصر از تحلیل رضایت بخشی در این خصوص می‌داند:

"باید اعتراف کنم، هیچ طریق کاملاً رضایت‌بخشی برای ارائه یک تحلیل غیر دوری از مفهوم ارجاع به خود سراغ ندارم که مختص فهم کاربرد واژه "من" باشد. به نظر می‌رسد توان اندیشیدن به خود و اندیشه‌ها و احساساتی به خود نسبت دادن یکی از توانایی‌های پایه و تحول ناپایدار باشد، به این معنا نمی‌توان آن را بر پایه دیگر توانایی‌های عام اندیشیدن به اشیاء خاص یا انتساب خاصه‌هایی به اشیاء مدل کرد. در حالت عادی، کودک در مرحله‌ای از رشد فکری، این توانایی را کسب می‌کند، اما چگونگی کسب این توانایی اسرار آمیز است چرا که ما هنوز هیچ شیوه‌ای برای صورت بندی توانایی خارج از قالب خودش نداریم" (لو،

4. کلیت و تعمیم پذیری معانی ادراکی

چنانکه قبلاً اشاره شد ادراک غیر از احساس است. احساس صرفاً یک فرایند انفعالی محض در اندام حسی است اما ادراک فعل نفس است که دارای مراتبی بود که ذکر آن رفت. اکنون ویژگی اصلی ادراک دال بر کلی بودن و تعمیم پذیری آن را از نظر می‌گذرانیم. به نظر ابن سینا در ادراک هیچ جنبه انفعالی برای نفس وجود ندارد زیرا مدرک از آن جهت که مدرک است تغییری در ذاتش ایجاد نمی‌شود بلکه احوال نفس و یا احوال اندام و ابزار آن است که تغییر می‌کند (ابن سینا، ۱۴۰۴، ص ۱۹۲) از طرفی ادراک حسی بدون منطبع شدن " صورت " در نفس محقق نمی‌شود با این تفاوت که آنچه که در نفس منطبع می‌شود دقیقاً مثل آن چیزی است که در حس ظاهر منطبع شده است (همو، ۱۳۱۳، ص ۲۵) بنابراین ادراک، عبارت است از برگرفتن صورت شیء و انتقال آن به ذهن، این برگرفتن صورت همان تجرید از ماده است که صورت را مجرد و ذهنی می‌کند والا لازم می‌آمد در ذهن عوارض مادیت را همراه داشته باشد (همو، ۲۰۰۷، ص ۲۱)

از طرفی می‌دانیم ذهن ظرف تحقق وجود مجرد و معقول یعنی مفهوم است و هیچ راهی برای تحقق محسوس مادی در آن نیست و تجرد از لوازم وجود مفهومی و معقولی مفهوم بما انه مفهوم است و همین امر (یعنی نداشتن عوارض مشخصه مادی) باعث کلی شدن مفهوم شده است (ابن سینا، رسائل، انتشارات بیدار، قم، ۱۴۰۰، ص ۲۰۴) و بدین جهت است که حکما گفته اند و المفهوم بما انه مفهوم کلی :

«و احتساب این دو قسم از علم (خیالی و احساسی) از قبیل آنهایی که صدقشان بر کثیرین ممتنع است، صرفاً از آن جهت است که در علم احساسی ابزار احساس متصل است به معلوم خارجی و علم خیالی متوقف است بر علم احساسی؛ و الا صورت ذهنی - به هر نحو که فرض شود- منعی از صدق بر کثیرین ندارد.» (طباطبایی، ۱۴۱۹، ص ۱۷۶)

«جزیی بودن مفهوم محسوس بخاطر خودش از آن جهت که مفهومی ذهنی است، نیست؛ بلکه از جهت اتصال حسی به خارج می‌باشد» (طباطبایی، ۱۳۶۲، ص ۷۷)

بنابراین هرگونه ادراکی برای انسان حاصل شود خواه حسی یا غیر آن، از آنجا که در ذهن حاصل شده است، خاصیت کلیت دارد و به خودی خود قابلیت تطبیق بر مصادق متعدد ولو مفروض الصدق را دارد. همین ویژگی ادراک و شأن مفهومیت به لحاظ روانشناختی در نفس انسان حالت انتظار و توقع و احتمال ایجاد می‌کند به این ترتیب که هر جا چیزی را ادراک کرد که تکرار پذیر بود یا مشابهاتی در خارج برای تطبیق داشت، بطور طبیعی این انتظار و احتمال در نفس ایجاد می‌شود که این ویژگی تعدد مصادق را به همه مفاهیم ذهنی اعم از حاصل آمده از ادراک حسی و غیر آن تعمیم دهد و اساساً برای نداشتن مصادق بیش از واحد باید دنبال دلیل باشد و در ذهنش سؤال ایجاد شود. درست به همین دلیل است که ممکن است برای کودک مثلاً این سؤال پیش بیاید که چرا دوتا مادر ندارد با اینکه فطرتاً می‌فهمد که در واقع امری شدنی نیست اما به لحاظ معرفت شناختی و ذهنی، این مفهوم

ابایی از شرکت پذیری نداشته و سؤال ایجاد کرده است. کما اینکه در مقیاس بالاتر و معقول تر، همین سؤال برای نوع بشر در مورد چرایی توحید و یگانگی خدا پیش می‌آید؛ نفس سوال مؤید این است که مفهوم خدا و واجب تعالی منعی از تطبیق بر بیش از واحد ندارد و لذا برای انحصار مصداقی آن باید سؤال ذهن را پاسخ داد و ادله عقلی قانع کننده ارائه نمود.

تحقق فعالیت این ویژگی تعمیم پذیری و انطباق مکرر را به لحاظ روانشناختی می‌توان در آغازین روزهای پس از تولد در کودک و نوزاد از طریق "تقلید" ردیابی و احراز کرد بی‌آنکه خود بداند. چرا و چه می‌کند بلکه سیستم ادراکی او و تعامل بین ذهن و روان، منجر به عمل و حرکت‌های تقلیدی یا کاوشگرانه نوزاد می‌شود (ن ک : برک، ۱۳۹۳، ص ۲۳۴-۲۵۴)

5. کیفیت شکل‌گیری و تزیید مفاهیم ثانوی

با لحاظ و ابتناء به همه مقدمات پیشین اکنون می‌توان تصویری از چگونگی فرایند طبیعی شکل‌گیری مفاهیم ثانوی فلسفی را در انسان ارائه کرد. به نظر می‌رسد در هر مقطعی که ساختار دستگاه ادراکی انسان حیات بالفعل خود را با ادراک حسی آغاز می‌کند، نخستین اتفاقی که برای آن رخ می‌دهد این است که دست کم در یک لحظه، یکی از قوای حسی انسان - اگر نگوییم همه یا برخی - آنچه را تا پیش از آن لحظه با آن تماس داشته و احساس کرده است، ادراک می‌کند. اینکه درست در همان لحظه، نفس آدمی را چه می‌شود که تا پیش از آن با وجود تحقق عینی حاس و محسوس و اتصال این دو وجود، احساس و ادراکی نسبت به آن نداشته و در این لحظه خاص صاحب ادراک آن حس شده است بحثی است مفروغ عنه که جا دارد از نظر روانشناسی و تحلیل فلسفی و بطور خاص مورد مذاقه و بررسی قرار گیرد لکن در بحث حاضر ما، پرداختن به آن موضوعیت ندارد و صرف وقوع اجتناب ناپذیر آن و مبنا ساختن آن به عنوان یک اصل موضوع کفایت می‌کند. در هر صورت، با یک تلنگر حسی جدید یا قدیم، نفس آن را درک می‌کند. تا پیش از این لحظه، نفس مدرکه در حالت هیولانی و بالقوه بوده و هیچ صورت ذهنی ندارد لذا ذهنی هم در آن تحقق نداشته است. با درک صورت محسوسه این تلنگر حسی نفس شکل گرفته و عقل هیولانی به مرحله بعدی یعنی بالملکه وارد می‌شود و به گونه‌ای فعلیت دست می‌یابد اما آنچه از ظهور و بروز این صورت محسوس برای نفس به گونه مطابقی یا التزامی رخ می‌دهد بسیار مهم است؛ مسلماً نفس صورت علمیه محسوس را آنگونه که هست در می‌یابد هر چند هنوز نمی‌اند این چیست زیرا خود آن اولین مدرک است و قبل از آن ادراکی نیست که آن را برای انسان روشن کند. چنانکه گفته شد به مرور و به دلیل تکرار، نفس پایداری شیء را درک کرده و همه آنچه را از آن محسوس خاص درک کرده بمتابهِ هویت معنایی آن می‌گیرد.

بنابراین نفس، در همین ادراک حداقلی، بی‌آنکه بداند، دریافته است آنچه در ذهن دارد "برای او" پدید آمده است و حال خود را به عنوان مدرک آن در می‌یابد و بطور ضمنی و التزامی تغییر حال خود را دریافته است به این معنی که حقیقت "حدوث" را از طریق حادث شدن ادراکی که به یکباره رخ داده و به "ذهن" و "من" او هویت بخشیده است دریافته است، همین امر و ادراک،

چنانکه دقت نماییم، فرع تحقق دو شیء و تحقق "تمایز" بین آن دو و ادراک این تمایز از سوی نفس آدمی است: ۱- "شیء خارجی مدرک محسوس" ۲- "من" مدرک. همینجا اصل هویت شکل گرفته است، نسبت به دو چیز: "من" و "شیء الف" همچنین حقیقت "تمایز" نیز درک شده است که تفصیل تحقق آن گذشت.

از همین رهگذر می‌توان گفت، نفس در واقع "جهان" را به معنی ظرفی که در برگیرنده "من" و "شیء الف" هست را دریافته است با آنکه هیچ مفهومی از آن ندارد. از تغییر حال خود و حدوث "صورت علمیة محسوس" در ذهن خودش، حقیقت "زمان" را درک کرده و از مغایرت و فاصله‌ای که بین خود و آن محسوس خارجی و تمایز آنها درک کرده است و نیز تحقق اصل هویت که مستلزم تشخیص عینی مدرک است، حقیقت "مکان" را نیز دریافته زیرا "من" در "شیء الف" نیست و بالعکس و این "در الف" نبودن به معنی درک مکان شیء الف و خودش و تمایز آن دو است. همچنین درک حقیقت "حدوث" و تغییر حال "من" به عنوان مدرک، اثبات می‌کند انسان با درک تشخیص و مفارقت من و الف و حقیقت تفاوت "این دو" می‌تواند آن را "بدون" من و من را "بدون" آن و جدا در نظر بگیرد که این خود فرع درک حقیقت تمایز است لذا، بطور ضمنی حقیقت درک "جمع" دو چیز در "کنار" هم را و نیز "تفریق" آنها از هم را درک کرده است بی‌آنکه مفهومی از این حقایق داشته باشد. درک همین "جمع" و "تفریق" خود مثبت درک عدد و مفاهیم اولیه ریاضی است؛ با تفریق "من" از "الف" هر یک از این "دو" را به "تنهایی" و به صورت "یگانه" و بدون دیگری درک می‌کند، لذا می‌توان ادعا کرد نخستین عددی که انسان در پرتو نخستین ادراک حسی بطور ناخود آگاه درمی‌یابد عدد "دو" است و از "تفریق" و جدا دیدن این "دو" موجود، به فهم عدد "یک" و "واحد" نائل می‌شود. آنچه در ادوار آموزشی به کودکان به عنوان ریاضی تعلیم داده می‌شود، بنابر آنچه گفته شد، دواقع تعلیم بکر و بدوی نیست بلکه به معنی مفهوم دهی به آن چیزی است که کودک خود حقیقت آن را پیش‌تر از این درک کرده است؛ هیچ معلمی بطور خاص و بدون استعانت از ابزارهای کمکی جهت تداعی آنچه کودک از قبل درک می‌کرده، به تفهیم اولی معانی "جمع" و "تفریق" از آن جهت که مفهوم هستند نمی‌پردازد، بلکه نشان دادن فرایند جمع اشیاء کنار هم و بطور محسوس و جداسازی آنها از همدیگر، برای این واقعیت درک شده پیشین کودک، مفاهیم "جمع" و "تفریق" را ارائه می‌کند.

با تحلیل و دقت فلسفی خاص بر همین سبیل روی اولین ادراک حسی انسان، می‌توان مفاهیم متعدد ثانوی فراوان دیگری را استخراج کرد که واقعیتشان ملازم با آن درک حسی خاص برای انسان تحقق پیدا کرده و مورد درک قرار می‌گیرند هرچند مفهوم معادل ندارند و بطور خاص در کانون توجه انسان همچون آن مدرک محسوس خاص قرار نمی‌گیرند.

6. چگونگی تولید مفهوم "خدا"

از مجموع آنچه گفته شد روشن گردید ساختار دستگاه ادراکی انسان طوری طراحی شده که آغاز انسانیت انسان که همان ادراک متفاوت او از سایر موجودات است با احساس و ادراک حسی مبتنی بر آن آغاز شود؛ ادراکی که در بطن آن فعالیت عقل و صورت

سازی معقول او از محسوس مطابق خود در جریان است و توأمان ادراک حقیقت تمامی لوازم ثانوی این فعالیت ادراکی از قبیل ادراک فضا، زمان، مکان، تمایز، عدد و... برای انسان محقق می‌شود بی‌آنکه مفهومی تعریف شده یا خود ساخته از آنها داشته باشد و لاجرم مفهوم این حقایق چون در پس و از قبیل درکی اولی و حسی که به ماهیت تعلق دارد شکل گرفته است، مفاهیمی ثانوی و فلسفی خواهند بود.

بنابراین می‌توان گفت چنانکه منطق دانان گفته اند مفاهیم ذهنی انسان به اعتبار نوع حقیقت درک شدنشان دو دسته اند، یکی مفاهیم اولی که همان داده‌های حسی درک شده از محسوس خاص و منطبق با آن هستند (ابن سینا، النجاء، ص ۱۱۳) و اصطلاحاً عنوان مفهوم ماهوی را می‌گیرند زیرا به ماهیتی خاص ما به ازاء خود اشاره دارند و دوم مفاهیم ثانوی که از قبیل همین مفاهیم اولی ماهوی درک می‌شوند؛ همه مفاهیمی که ذکر شدند، بر همین منوال، مفهومی ثانوی اند که اصطلاحاً آنها را ثانی فلسفی می‌خوانند (ابن سینا، الشفاء (المنطق)، البرهان، ص ۲۲۲) و تحقیقشان منوط به تحقق حداقل یک مفهوم ماهوی اولی به عنوان نخستین ادراک می‌باشد اما در مراحل بعدی ممکن است خود رکن و پایه تولید مفاهیم دیگری شوند که به اعتبار اینکه آنها نیز مستقیماً ما به ازاء محسوس ندارند ذیل عنوان ثانوی قرار می‌گیرند اما دست کم با یک واسطه از مفاهیم اولی و محسوس فاصله دارند که از آن جمله می‌توان مفاهیمی چون واجب الوجود یا ممتنع الوجود را نام برد.

با تحقق ادراکات حسی بعدی نظیر یا متفاوت با اولین ادراک، دایره مفاهیم ذهنی انسان بطور تصاعدی افزایش می‌یابد و همینجا به دلیل داشتن خاصیت کلیت و تعمیم پذیری، این حس و احتمال در انسان ایجاد می‌شود که منتظر وقوع پدیده‌های جدید یا درک چیزهای جدیدی مشابه قبل یا متفاوت با آنها باشد، بنابراین دایره "جهان" دربرگیرنده واقعیات برای او نیز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، این انتظار موجود جدید متفاوت، هرگز در انسان متوقف نمی‌شود و لذا بطور طبیعی فرایند "ادراک" در انسان او را به کاوش موجودات جدید با ویژگی‌های جدید و متفاوت با سایرین می‌کشاند، همچنین به سوی درکی از "جهان" بطور "نامحدود"؛ زیرا او قبلاً از درک تمایز بین دو شیء و عدم اشتراک آن دو و تشخیص هر یک، واقعیت مفهوم "محدودیت" را درک کرده است؛ اینکه با درک اشیاء جدیدی که آثار یک شیء درک شده قبلی را داشته و نیز اثری متفاوت با سایرین دارد، حقیقت مفهوم "فرا" تر رفتن از اثرات محدود را درک کرده و با این "فرا" فهمی، پی جوی "جهانی" فراتر از آنچه تا کنون درک کرده است می‌شود و به تبع آن و بطور جزئی پی جوی "موجودی" فراتر از همه موجوداتی که تا کنون شناخته است، زیرا او قبلاً با تطبیق شباهت‌های اشیاء و موجودات و برآورد برآیند آثار آنها، حقیقت مفاهیم "بزرگ" و "کوچک" را چونان مفهوم "محدود" درک کرده است و اکنون انتظار وجود یک موجود بزرگ‌تر را می‌کشد که "نامحدود" یا "نامتناهی" باشد به گونه‌ای که ورای همه آن آثار و توانمندی‌هایی که برای موجودات یافته است، اثراتی داشته باشد که مابقی ندارند.

به نظر می‌رسد جستجوی این موجود "نامتناهی" یا بزرگ‌تر از دیگر موجودات، خواه در همین مقیاس نامحدود خواه در مقیاس‌های قابل فهم کوچک‌تر برای انسان، همان پی جویی از "خدا" است. زیرا اساساً و به گزارش تاریخ از بدو تکون انسان،

همیشه درکی از "خدا" داشته است ولو با معنایی محدود، زیرا معنای اولی "خدا" چیزی نیست جز آنکه صاحب اثری است که دیگران ندارند،

بنابراین چنانکه گفته شد، ساختار دستگاه ادراکی انسان با آغاز از ادراک حسی و درک حقایق و مفاهیم اولی و ثانوی متعدد توأم با هم، و پی جویی روانشناختی انسان برای موجود یا موجودات فراتر و قدرتمندتر، بطور طبیعی انسان را به درک حقیقت معنای "خدا" می‌کشاند خواه خود متوجه باشد که پی جویی او از چنین موجودی همان پی جویی خداست خواه نه، خواه برای چنین موجودی اسمی چون خدا، پروردگار، GOD، اهورا مزدا یا هر چیز دیگر جعل کند خواه نه؛ مهم این است که ذهن و ساختار ادراکی را گریزی از درک و پی جویی چنین موجودی نیست و این همان است که گفته می‌شود انسان فطرتاً خدافهم و خداجوست!

نتیجه گیری

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت فرایند طبیعی ادراک در انسان، از ادراک حسی آغاز شده و با تکثر دانسته های انسان به مفاهیم ثانوی و کثرت یافتن آن، در ادامه لاجرم به مفهوم "خدا" خواهد رسید؛ لذا انسان را گریزی از رسیدن به این مفهوم نیست و ادعای عدم خطور آن به ذهن از سوی برخی، مبنایی غیر معرفتی و احیاناً فریب کارانه خواهد داشت، در عین اینکه فطری دانستن آن به معنای دکارتی آن بی وجه خواهد بود زیرا حکمای بزرگ اسلامی راه شکل گیری آن را به بهترین وجه نشان داده اند.

فهرست منابع

۱. ابن سینا، حسین بن عبدالله (۲۰۰۷م)، رساله احوال النفس، پاریس، داربیلیون
۲. (۱۹۷۸م)، کتاب الانصاف، کویت، وکاله المطبوعات، چاپ دوم
۳. (۱۳۶۳)، المبدأ و المعاد، تهران، موسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول
۴. (۱۳۱۳)، رسائل اخری لابن سینا (شرح الهدایه الاثیریة)، تهران
۵. (۱۴۰۴ الف)، التعلیقات، بیروت، مکتبه الاعلام اسلامی
۶. (۱۴۰۴ ب)، الشفاء (الطبیعیات)، قم، مکتبه ایه الله المرعشی
۷. (۱۴۰۴ ج)، الشفاء (المنطق)، قم، مکتبه ایه الله المرعشی
۸. برک، لورا (۱۳۹۳)، روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی)، تهران، ارسباران، چاپ اول، جلد اول
۹. خندان، علی اصغر (۱۳۸۲)، معرفت عقلی و شناخت فطری نزد ابن سینا، فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، تهران، شماره ۴۱
۱۰. سلیمانی، فاطمه (۱۳۸۸)، روش طبیعت شناسی ابن سینا، فصلنامه حکمت سینوی، تهران، شماره ۸
۱۱. طباطبایی، علامه سید محمد حسین (۱۴۱۹)، بدایه الحکمه، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ شانزدهم
۱۲. علامه سید محمد حسین (۱۳۶۲)، نهایه الحکمه، قم، موسسه النشر الاسلامی

۱۳. طوسی، خواجه نصیرالدین (۱۳۶۱)، اساس الاقتباس، تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم
۱۴. عاملی، حر، (۱۴۰۹)، مسائل الشیعہ، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم
۱۵. قوام صفری، مهدی (۱۳۸۶)، مابعد الطبیعه چگونه ممکن است، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول
۱۶. کاشانی، فیض، الوافی، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، اصفهان، ۱۴۰۶
۱۷. کاوندی، سحر (۱۳۸۹)، مقایسه دیدگاه ابن سینا و تئوری های جدید علوم اعصاب، حکمت سینوی، ش ۴۴
۱۸. لو، جاناتان (۱۳۸۹)، مقدمه‌ای بر فلسفه ذهن، تهران، نشر مرکز، چاپ اول
۱۹. Fredrick Copleston, A History of Philosophy. Vol IV, Descartes to Leibniz (London, 1965)